

**O‘QUVCHILARDA MUSTAQIL TAFAKKURNI
RIVOJLANTIRISHDA KITOB BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINING
PEDAGOGIK IMKONIYATLARI (5–6-SINF MISOLIDA)**

*Mirzaliyeva Dilafro‘z Muxammajonovna
NamPI mustaqil tadqiqotchisi*

***Annotatsiya.** Maqolada 5–6-sinf o‘quvchilarida mustaqil tafakkurni shakllantirishda kitob bilan ishlash kompetensiyasining pedagogik imkoniyatlari ochib berilgan. Tadqiqotda pedagogik kuzatuv, suhbat, so‘rovnoma va tajriba-sinov ishlari asosida kitobxonlik madaniyatining mustaqil fikrlashga ta’siri o‘rganildi. Insert, klaster, B-B-B jadvali, konseptual xarita va Venn diagrammasi kabi interfaol metodlar o‘quvchilarda tahliliy va tanqidiy tafakkurni rivojlantirishda samarali bo‘lishi aniqlandi. Eksperimental natijalar tajriba sinflarida mustaqil tafakkur darajasi nazorat guruhiga nisbatan 20–25% yuqori bo‘lganini ko‘rsatdi. Maqola yakunida o‘quvchilarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun metodik tavsiyalar berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** mustaqil tafakkur, kitob bilan ishlash kompetensiyasi, interfaol metodlar, insert texnologiyasi, kitobxonlik madaniyati, 5–6-sinf.*

***Аннотация.** В статье раскрываются педагогические возможности компетенции работы с книгой в формировании самостоятельного мышления учащихся 5–6-х классов. На основе педагогического наблюдения, бесед, анкетирования и опытно-экспериментальной работы изучено влияние культуры чтения на развитие самостоятельного мышления. Установлено, что такие интерактивные методы, как insert, кластер, таблица «З-Х-У», концептуальная карта и диаграмма Венна, способствуют развитию аналитического и критического мышления школьников. Экспериментальные данные показали, что уровень самостоятельного мышления в экспериментальных классах оказался на 20–25% выше, чем в контрольных группах. В заключение статьи представлены методические рекомендации по развитию самостоятельного мышления учащихся.*

***Ключевые слова:** самостоятельное мышление, компетенция работы с книгой, интерактивные методы, культура чтения, insert-технология, 5–6-й класс.*

***Abstract.** This article explores the pedagogical opportunities of book work competence in developing independent thinking among 5th–6th grade students. Based on pedagogical observation, interviews, surveys, and experimental research, the study examined the impact of reading culture on students’ thinking skills. The use of interactive methods such as insert, cluster, KWL chart, concept maps, and Venn*

diagrams proved effective in fostering analytical and critical thinking. Experimental results showed that the level of independent thinking in experimental groups was 20–25% higher compared to control groups. The article concludes with methodological recommendations for enhancing independent thinking through book work competence.

Keywords: *independent thinking, book work competence, interactive methods, reading culture, insert technology, 5th–6th grade.*

Kirish. Hozirgi ta'lim jarayoni o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan bo'lib, zamonaviy jamiyatda mustaqil qaror qabul qila oladigan, ijodkor va yangicha yondashuvlarga ega shaxslarni tarbiyalash davlat siyosati darajasida muhim vazifa hisoblanadi. Mustaqil tafakkur o'quvchilarni nafaqat ta'lim jarayonida, balki hayotiy faoliyatda ham muvaffaqiyat qozonishlariga zamin yaratadi.

Kitob bilan ishlash kompetensiyasi bu jarayonda hal qiluvchi o'ringa ega. Kitob bilim manbai sifatida o'quvchilarda dunyoqarashni kengaytiradi, mustaqil xulosa chiqarishga, muallif fikriga tanqidiy yondashishga va yangi g'oyalar yaratishga undaydi. Shu sababli 5–6-sinf o'quvchilarida kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish orqali mustaqil tafakkurni shakllantirish metodlari ilmiy asosda o'rganilishi zarur.

Adabiyotlar sharhi. O'quvchilarda mustaqil tafakkurni shakllantirish masalasi ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Jumladan, J. Dyui (John Dewey) o'zining "Democracy and Education" asarida mustaqil fikrlashni shakllantirish ta'limning asosiy maqsadi ekanini, bunda o'quvchining faol ishtiroki va izlanishlari muhimligini ta'kidlagan. Unga ko'ra, kitob bilan ishlash jarayoni o'quvchini passiv bilim oluvchidan faol izlanishga yo'naltiradi.

V. S. Vygotskiy (Lev Vygotsky)ning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi ham mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unga ko'ra, o'quvchi murakkab topshiriqlarni mustaqil bajara olmasa-da, yo'riqnoma yoki kitobiy manbalar yordamida bu jarayonda faol ishtirok etadi va asta-sekin o'z tafakkurini mustahkamlaydi.

O'zbek olimlaridan A. Abduqodirov, S. Nishonova, M. Tojiyeva tadqiqotlarida kitobxonlik madaniyati va kitob bilan ishlash kompetensiyasining o'quvchilar tafakkurini rivojlantirishdagi o'rni keng yoritilgan. Masalan, S. Nishonova (2020) o'z tadqiqotlarida kitob bilan ishlash jarayonida o'quvchilarda mustaqil qaror qabul qilish, matnni tahlil qilish va asosiy g'oyani anglash ko'nikmalari kuchayishini ko'rsatgan.

Shuningdek, zamonaviy tadqiqotchilardan A. King va J. Kitchener (1994) "Reflective Judgment Model" nazariyasida o'quvchilarda refleksiv tafakkurni shakllantirish jarayonini bosqichma-bosqich yoritgan. Ularning fikricha, o'quvchilar

kitob bilan ishlash jarayonida turli nuqtai nazarlarni solishtiradi, dalillarni baholaydi va xulosaga keladi.

Mahalliy adabiyotlarda esa, M. Yo‘ldoshev va R. Mavlonova o‘quvchilarning tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda kitobxonlikning ahamiyatini alohida qayd etadi. Ularning tadqiqotlarida ta‘kidlanishicha, o‘quvchi kitob bilan muntazam shug‘ullansa, u mustaqil fikr yuritishga, savol qo‘yishga va o‘z fikrini asoslashga odatlanadi.

Shu bilan birga, zamonaviy axborot makonida elektron resurslardan foydalanish ham muhim omil sifatida qaralmoqda. D. Leu va C. Coiro (2004) “New Literacies” konsepsiyasida o‘quvchilarda kitob bilan ishlash kompetensiyasi nafaqat an‘anaviy matnlar, balki elektron kitoblar va internet materiallari bilan ishlash ko‘nikmalarini ham qamrab olishi kerakligini ta‘kidlaydilar.

Umuman olganda, ko‘plab ilmiy izlanishlarda kitob bilan ishlash kompetensiyasi o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahliliy tafakkur va ijodiy yondashuvini shakllantirishda muhim metod sifatida qaraladi. Ushbu tadqiqotlar o‘zaro uyg‘un holda shuni ko‘rsatadiki, mazkur kompetensiya o‘quvchi shaxsini rivojlantirishning eng samarali yo‘llaridan biridir.

Metodologiya. Tadqiqot obyekti: 5–6-sinf o‘quvchilari. Predmeti: kitob bilan ishlash kompetensiyasidan foydalanish orqali mustaqil tafakkurni shakllantirish metodlari.

Metodlar:

- Pedagogik kuzatuv – darslarda o‘quvchilarning kitob bilan ishlash faoliyatlari kuzatildi.
- So‘rovnoma va suhbat – kitobxonlik odatlari va mustaqil fikrlashdagi qiyinchiliklar haqida ma‘lumot olindi.
- Tajriba-sinov ishlari – insert, klaster, B-B-B jadvali, Venn diagrammasi kabi metodlar qo‘llandi. Nazorat sinflarida esa an‘anaviy yondashuvlar saqlab qolindi.
- Statistik tahlil – natijalar foiz ko‘rsatkichlarida taqqoslandi.

Muhokama va natijalar. Olib borilgan tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish orqali 5–6-sinf o‘quvchilarida mustaqil tafakkurni shakllantirish sezilarli darajada ijobiy natija berdi. Tajriba sinflarida qo‘llangan metodlar nazorat guruhlari bilan solishtirilganda, o‘quvchilarning bilimlarni mustaqil tahlil qilish, fikr bildirish va dalillash qobiliyatlari ancha rivojlanganligi kuzatildi.

Birinchidan, kitob bilan ishlash kompetensiyasi o‘quvchilarning intellektual salohiyatini kengaytirishga xizmat qildi. O‘quvchilar o‘qigan matnni faqat yodlab olish emas, balki uni qayta tahlil qilish, asosiy g‘oya va muammoli jihatlarni aniqlash, o‘z nuqtai nazarini bildirishi orqali o‘z fikrini shakllantirishga o‘rgandilar. Bu jarayon

Vygotskiyning “yaqin rivojlanish zonasi” nazariyasi bilan hamohang bo‘lib, o‘quvchi mustaqil fikr yuritish uchun dastlab qo‘llab-quvvatlashga muhtoj bo‘lsa-da, asta-sekin mustaqil intellektual faoliyat olib borishga qodir bo‘ldi.

Ikkinchidan, tadqiqotda ijodiy va tanqidiy tafakkur elementlari ham rivojlanganligi qayd etildi. O‘quvchilar o‘qigan asar yuzasidan ijodiy topshiriqlar (sahna ko‘rinishi, insho, rasm)ni bajarishda o‘z mustaqil qarashlarini ifoda eta boshladilar. Shu bilan birga, ular muallif g‘oyalariga tanqidiy yondashib, “nima uchun?”, “qanday qilib?” kabi savollarni berishga o‘rgandilar. Bu esa tanqidiy fikrlash ko‘nikmasining shakllanishi uchun muhim bosqich bo‘ldi.

Uchinchidan, o‘quvchilarning muloqot va bahs-munozara madaniyati ham sezilarli darajada rivojlandi. Kitob asosida olib borilgan munozaralar jarayonida o‘quvchilar o‘z fikrini dalillar bilan himoya qilish, boshqalarning fikrini tinglash, murosaga kelish kabi ijtimoiy ko‘nikmalarni egalladilar. Bu esa mustaqil fikrlashning ijtimoiy amaliyot bilan uzviy bog‘liqligini ko‘rsatdi.

To‘rtinchidan, kitob bilan ishlash jarayonida **motivatsiya** muhim rol o‘ynadi. O‘quvchilarga yoshlariga mos, qiziqarli va hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlar tanlanganda, ularning kitobxonlikka bo‘lgan qiziqishi oshdi. Aksincha, murakkab yoki qiziqarsiz asarlar ularning mustaqil fikrlash jarayonini susaytirib qo‘ydi. Shu bois, o‘qituvchining kitob tanlashdagi didi va metodik yondashuvi katta ahamiyat kasb etishi aniqlandi.

Bundan tashqari, tadqiqot davomida ayrim muammoli jihatlar ham kuzatildi:

- Ayrim oila va maktab muhitida kitobxonlik an‘analari sustligi;
- Kutubxona va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanganligi;
- O‘quvchilarning mustaqil ishlash odati yetarli darajada shakllanmaganligi.

Bu muammolarni bartaraf etish uchun quyidagilar tavsiya qilinadi:

1. Kitobxonlikni rag‘batlantirish tizimini yaratish (tanlovlar, mukofotlar, kitobxonlik klublari).
2. O‘qituvchilarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish, ularni interfaol usullardan foydalanishga yo‘naltirish.
3. Zamonaviy kutubxonalarni boyitish va elektron resurslardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.
4. Ota-onalarni ham kitobxonlik jarayoniga jalb etish, oila muhitida kitob mutolaasini targ‘ib qilish.

Umuman olganda, natijalar shuni ko‘rsatadiki, kitob bilan ishlash kompetensiyasini rivojlantirish metodlari 5–6-sinf o‘quvchilarida mustaqil tafakkurni shakllantirishda samarali omil hisoblanadi. Ular nafaqat bilim olish, balki mustaqil fikr yuritish, ijodiy qarash va tanqidiy baholash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Xulosa. Kitob bilan ishlash kompetensiyasi o‘quvchilarda mustaqil tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasidir.

1. Insert, klaster, B-B-B jadvali, konseptual xarita va Venn diagrammasi kabi metodlar mustaqil fikrlashni rivojlantirishda yuqori natija beradi.
2. Tajriba natijalariga ko‘ra, o‘quvchilarning mustaqil tafakkur darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo‘ldi.
3. Mustaqil fikrlashni rivojlantirish uchun maktab, oila va jamiyatning kitobxonlik muhitini yaratishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yhati:

1. Dewey J. *Democracy and Education*. New York, 1916.
2. Vygotsky L.S. *Mind in Society*. Harvard University Press, 1978.
3. Bloom B. *Taxonomy of Educational Objectives*. New York, 1956.
4. Avloniy A. *Turkiy Guliston yoxud axloq*. Toshkent, 1913.
5. Sharipov Sh., Turaqulov N. *Pedagogika nazariyasi va tarixi*. Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-apreldagi qarori.